

*Kann man Sinn und Bedeutung des Christfestes normieren? Kann man es verbindlich erklären? Es ist das Fest des Friedens für alle Menschen. Und wird jetzt nicht Blut vergossen? Wie üblich, nicht hier, sondern anderswo? Aber was macht das besser? So müssen wir denn unser Weihnachtsfest beschränken. Auf ein paar Leute, eine Familie, eine kleine, kleine Welt. Doch wenn wir einem lieben Menschen ein Stück Weihnachtsglauben, so nicht vermitteln, wenigstens erleichtern; wenn wir von ihm ein Stück des seinigen dafür empfangen, ist das nicht ein Anfang?*



*Andreas Wolfensberger: «Ein Kind wird geboren werden . . .» Einige werden nicht geboren. So ist sein Bild, in unserer Zeit mehr denn je, Kernstück der Weihnachtsgeschichte, Wunder des werdenden Lebens.*



*Robert Zumbrunn ist der Meinung, dieses Weihnachtsbild passe wie kaum ein anderes zu unseren hektischen Zeitläufen, zu unserer Zeit der Registrierkassen und der Chronometer. Selbst der Weihnachtsmann muß sich sputen, soll sein Baum noch zur rechten Zeit abgeliefert sein.*



*Herbert Maeder: Er mag die Kerzenbilder nicht. Weihnacht ist ihm das Fest der Familie. Ein gesundes Kind ist ihm Geschenk genug. Und zwei strahlen mehr als alle Weihnachtskugeln. Es gibt Breitengrade, wo eben den Kindern das Lachen vergeht; es gibt Breitengrade, wo jetzt Feuer regnet auf sie. Darum ist dies sein Bild.*



*«Johannes H. Bruell: «Eine Beat-Band hat sich vor Weihnachten in den Dienst der Heilsarmee gestellt. Die Soldatin des Heils ist verwundert und erschreckt. Stundenlang stand sie vorher allein an der Straßenecke, und es fielen nur Zehner und Zwanziger in den Topf. Jetzt sind es härtere Stücke. Unsere Welt ist eine Welt der Schreie. Auch an Weihnachten.»*